

МУНЖИК ТЕРМИЗИЙ: ҲАЁТ ВА ИЖОД ЙЎЛИГА ЧИЗГИЛАР

Муртазоев Бобоназар Хуррамович

Термиз давлат университети, ўзбек адабиётшунослиги кафедраси катта ўқитувчиси,
филология фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13783251>

Аннотация. Мақолада Мунжик Термизий шеърларининг галат равишида шоир замондошлари ва салафлари ижодига нисбат берилиши ҳодисаси ила боғлиқ ҳодисалар ўзаро бақамти қиёсий таҳлил назаридан ўтказилиб, тааллуқли хулосалар ясалади.

Калим сўзлар: ижод, шеърят, адабий, муҳит, девон, тасвир, тазкира, газал, тўқис, нозик, ибора, асар, илова, байт, мисра, малоҳат, исм, куня, мантиқ, тахаллус, баёз, маъно, мусаффо.

Мунжик Термизий ижодидан илк намуналар Умар Родуёнийнинг “Таржимон ул-балоға” (XI аср) ва Асадий Тусий (1005–1073)нинг “Луғати фурс” асарларида учрайди. Кейинги XII ва XIII асрларда Мунжик шеърятидан Рашидиддин Ватвот (1090–1183) “Ҳадоийқ ус-сеҳр фи дақоик иш-шеър” (Шеър нозикликларининг сеҳр боғлари, 1140)да, Муҳаммад Авфий (1172–1233) “Лубоб ул-албоб” (Маъноларнинг мағзи, 1221–22)да, Шамси Қайс Розий “Ал-Мўъжам” (Луғат, 1232)да мисоллар келтиради. Шунингдек, Амин Аҳмад Розий “Ҳафт иқлим” (1594) ва Ризоқулихон Ҳидоят (1800–1871) “Мажмаъ ул-фусаҳо” тазкираларида шоир шеърларидан парчалар беради. Бундан ташқари Қатрон Табризий (1013–1088)нинг “Тафосир фи луғат ил-фурс” номли луғат тузгани ва Мунжик шеърларидан мисоллар илова этгани гумон этилади. Носир Хисрав (1004–1088) “Сафарнома”да 28 август 1046 йил Табризда шоир Қатрон билан учрашгани, унинг қўлида Мунжик ва Дақиқий девонларини кўрганини ёзади[3–С.240].

Мунжик Термизий ижодига оид дастлабки хабарлар Авфийнинг “Лубоб ул-албоб” тазкирасида мавжуд: “Абулҳасан Алимухаммад ат-Термизий ал-маъруф ба Мунжик” дея олқишланади. Абулҳасан – куня, Алимухаммад – шоирнинг исми, Мунжик – адабий тахаллусдир, тагин ўқиймиз: “Мунжик аз соҳирини шоирон буд – Мунжик шоирларнинг сеҳргари эди”, унинг: “Шеъри гўзал, сўзи аъло, маъноси мусаффо, иборалари латиф, ташбихлари етук”(4–С.500)дир. Авфий таъкидича, Мунжик Чағониён амирлари саройида мулозим бўлган: “аз мулозимони жаноби эҳсони умарои Чағониён буд – Эҳсонли улуғ Чағониён амирларининг мулозимларидан эди”[4–С.500]. Унинг Чағониён(вафоти 992 йил) амири Тохир Чағонийга бағишлаган қасидалари борлиги айтилиб, шоир шеърларидан намуналар келтирилади.

Мунжик ҳаёти ва ижодиёти ҳақида олимлардан З.Сафо, А.Мирзаев, Х.Мирзозода, А.Абдуллаев эътиборли тадқиқотларни амалга оширганлар. Тожик олими З. Аҳрорий “Эҳё-ул мулук” тарихий асарига таяниб шоирнинг Термиз шаҳри атрофидаги Мунжик номли кишлоқда туғилгани, тахаллуси ҳам шундан олинганини қайд этади, академик А. Мирзаев ва йирик адабиётшунос А.Абдуллаевлар ҳам айтишди шу фикрдадир. Профессор А.Абдуллаев шоир таваллудини 940 йил ва вафотини 1001 йил дейди, бунда маълум мантиқ мавжуд. Мунжик қасида бағишлаган Чағониён амирларидан Тохир Чағоний (хукмронлиги 988–992 йиллар) ва Абулмузаффарнинг хукмронлиги 992–1010 йиллардир. Афғон олими Муҳаммадмуҳсин Тайиббий шоир Мунжикнинг вафоти саналари сифатида иккита санани,

яъни 988 йил ва 991 йилларни кўрсатади. Мунжик ўзининг Абулмузаффарга атаган чала етиб келган қасидасида Тоҳир Чағонийни марҳум сифатида хотирлайди. Демак, Тоҳир Чағоний вафоти (992 йил)дан сўнг ҳам шоир Мунжик Чағониён амирлари саройида хизматини давом эттирган. Кўринадики, Муҳаммадмуҳсин Тайиббий таъкиди ўзининг тасдиғини топмайди ва тўқис рад этилади. Мунжик ҳаёт йўлини барқарорлаштириш учун Чағониёнда олдинма-кейин ижод этган адиблар ва ҳукмронлик қилган амирлар тарихини билиш жоиз. Бунинг учун шоирлардан Маъруфий, Дақиқий, Тоҳир Чағоний, Баъдеий Балхий, Лабибий, Фаррухий ва бошқалар ижодини кузатиш тақозо этилади[17].

Мунжикнинг Чағониёнгача ҳамда Чағониёндан кейинги ҳаёт ва ижод йўли номаълум, чунончи ҳинд олими Шибли Нуъманий (1857–1914) шоирни Ғазнавий (999–1187)лар, Эрон олими Ризоқулихон Ҳидоятбўлса Саффорий (873–903)лар хонадонида хизматда бўлган дейди. Афсуски, бу таъкидлар ҳанузгача ўзининг тасдиғини топмаганидек, уларда бирор маншага ёки манбага аниқ ишора йўқ. Англашиладики, Мунжик таржимаи ҳоли ҳануз тўлалигича ҳал этилмаган ва ундан етиб келган шеърӣй парчалар ҳам бу хил саволларга жавоб бера олмайди. Унинг шеърларида Шугнон, Нужон, Ваҳон, Рай, Хатлон, Хўжанд, Домғон, умуман Хуросон каби жой номлари учрайди, булар шоир борган ва бўлган шаҳарлардир. Рай биламизки, Техрон ёнидаги шаҳар ва Маккага шу йўл орқали борилган, яъни Машҳад – Нишопур – Рай – Ҳамадон – Бағдод – Макка шаҳарлари бўйлаб карвон қатнаган. Мунжик ўз даври удумлари, байрамларидан Наврўз ва Меҳргон айёмларини куйлайди, халқ қаҳрамонлари Фаридун, Рустам, афсонавий сиймолардан Хизр, Озар, Бароҳим (Иброҳим), Яъқуб, Юсуф, Қобил, тарихий шахслардан Жамшид, Доро, Фаридун, Рустами Зол,Кайхусрав, Борбад, Фаррухий ва бошқа тимсоллардан тасвирнинг таъсирли чиқиши учун истифода этади.

Мунжик шеърӣяти малоҳати ўз давридаёқ эътирофини топган, ўтмиш адабиётшунослари, луғатшунослари, тазкиранавислари, баёз тузувчилар бунга кўп бор мурожаат қилишган. Мунжик шеърлари тасвири мантиқли, ифодаси мазмунли ва чиройли хулосага бойлиги билан ажралиб туради.

Ба рӯй, гӯй, моҳ аст барниҳода кулоҳ,
Ба барз, гӯй, сарв аст миёни қабоҳ [11–Б.62].
Чу моҳ буду чу сарв, на моҳ буду на сарв–
Камар набандад сарву кулоҳ напўшад моҳ [11–Б.63].

Мазмуни:

Юзинг ойдир, бошга қўндириб дўппи,
Хушқоматинг либос ичра сарв каби.
Ёрим этмам на ою, на сарвга қиёс,
Сарв камар такмас, ой дўппи киймас.

Умар Родуёний нечундир айни юкоридаги Мунжик байтларини “Таржимон ул-балоға” асарида Фаррухий (980–1037)га нисбат беради [7–С.5]. Худди шунга монанд мазмунга эга мисраларни Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий (XV аср) ҳам “Фунун ул-балоға”да Рашидиддин Ватвотдан келтириб ўтади:

Туи чу моҳ – агар моҳро кулоҳ бошад,
Туи чу сарв – агар сарвро қабо бошад [14–86].

Мазмуни:

Сен ой монанд, аммо дўппи киймасул ой,

Сен гўё сарвсан, сарвга либос бермас чирой.

Ватвот кўринадики, Мунжик шеърига татаббуъ килмоқда, демак шеърнинг чуқур моҳиятга эгалигининг таъсири қанчалар кучлилигини англаш қийин эмас.

“Фаранги забони тожикий”да Мунжик шеъридан олинган бир байт Сўзаний (1091–1173)га нисбат берилади:

Зи ҳайбати ту адў нақши “Шоҳнома” шавад,

К-аз ў на мард ба кор ояду на аспу на соз [13–С.485].

Мазмуни:

Савлатингдан жонзоту от, душман нафақат,

Балки “Шоҳнома” алплари гўё суврат.

Бу хил ҳодисалар кўп учрайди, Дақиқий шеърларининг Мунжикка, аксинча, Мунжик шеърларининг Бадеъий Балхийга нисбат берилиши бор ҳақиқат. Боиси Мунжикнинг айрим шеърлари матнини Умар ар-Родуёний, Муҳаммад Авфий ва Шамси Қайс Розий асарлари мисолида солиштирсак маълум саволларга жавоб топилади. Бу жиҳатдан Родуёний ва Авфийнинг Мунжик қаламига мансуб Чағониён амири Тоҳир Чағоний (вафоти 992)га бағишланган қасидасидан келтирган парчалари эътиборлидир. Ушбу қасидадан Родуёний тўққиз байт, Авфий саккиз байт мисол келтиради, байтлардан бор - йўғи икки байт бир хил:

Худойгоно! Фархунда меҳргон омад,

Зи боғ гашт ба тахвили офтоб аҳвол.

Саропардаи суҳбат кашид себу турунж,

Ба табли рехлат барзад гулу бунафша дувол [6 – С.501].

Мазмуни:

Улуғ эгам! Муборак меҳргон келди,

Бил, қуёш боғаро сайр этар хушқол.

Гул ила бинафша ногора қоқар,

Олма ва нокнинг суҳбати ажиб ҳол.

Қолган байтлар ўхшаш эмас, юқоридаги муштарак байтлар солиштирилганда иккинчи байтдаги бир сўз Родуёний [7–С.41]да “кашид”, Авфий [6 – С.501]да “кашида” битилган. Авфий қасидадан мисоллар олар экан қасидадан ўзига хуш ёққан байтларни танлашга интиланганини тахмин қилиш мумкин.

Мунжик ижодиёти билан боғлиқ ғалати ҳодисалардан бири турли давр манбаларида унинг бадий бисотига тааллуқли баъзи шеърлари гоҳо ўзга шоирларга нисбат берилса, гоҳо бунинг тескарисини кузатамиз. Зотан бу хил воқеаларга эътибор қаратиш шоир ижодининг мавҳум қирраларини барқарорлаштиришда қўл келиши муқаррар. Ўтмиш луғатнавислари, баёзнавислари, тазкиранавислари Мунжик шеърларини баъзан бошқа ижодкорлар шеърлари билан чалкаштиришади. Жумладан, Мунжикнинг ушбу:

Аё балоя, агар кор кард пинҳон буд,

Кунун тавонй боре хашук пинҳон кард [1– С.364].

Мазмуни:

Беҳаёликни қилган каби пинҳон,

Ҳаром ишни яширасан чунон. –

байти Рудакийга ҳам нисбат берилади ва иккинчи мисрадаги “хашук” сўзи “Осори Рудакий” [8–С.222]да “хушук” ёзилган, аммо бу сўзнинг ҳар икки ҳолатда ҳам маъноси бир хилдир. Рудакийнинг Мунжикдан олдин яшаб ўтгани сабаб шеърни бемалол Рудакийники

дейиш мумкин, лекин масалани бу хил ҳал этиб бўлмайди. Бунинг учун биринчи галда манба (луғат, тазкира, баёз, рисола)лардаги матнларни ўзаро муқояса этиш жоиз, ана ўшандагина шубҳалардан холи хулосаларни ўртага ташлаш имконияти туғилади. Гоҳо шундай бўладики, матнларни қиёслашнинг иложи йўқ, унда бир шеър икки ижодкорга тенг дахлдор бўлиб қолаверади. Масалан қуйидаги матлаъ ила ибтидо топувчи Дақиқий ғазали:

Дар боғ гул фиристад ҳар ними шаб абир,
В-аз шох андалеб бисозад ҳаме сафир [1– С.284].

.....

Мунжик ғазали:

Дар боғ гул фиристад ҳар нимшаб абир,
В-аз шох андалиб бисозад ҳаме сафир [1– С.347].

Мазмуни:

Боғдан гул юборар ҳар тун ипор нозда,
Булбул шохда куйлар ёқимли овозда.

биратўла ҳам Дақиқийнинг ва ҳам Мунжикнинг бадий мулкига айланган. Ёки “Ашъори ҳамасрони Рудакӣ”да Бадёий Балхийнинг ўн икки байтли шеъри тўлиғича Мунжикники дейилади [1–С.308–309]. Авфий “Лубоб ул-албоб”да шу шеърдан Бадёий Балхийга нисбат берилган етти байтни мисол беради, унинг матлаъи:

Ҳаво рӯи заминро шуд мутарриз,
Ба софӣ оби даръё ба қирмиз [6 – С. 509].

Мазмуни:

Соф дарё суви, қизил ранг – тамал,
Ва ҳаво бирла заминга тўшар бахмал.

Илгари Мунжикка, кейинчалик Бадёийга нисбат бериб келинаётган бу шеър Тохир Чағоний (вафоти 922)га бағишланган қасида бўлиб, унинг матни тўлиқ тикланмаган, ундан ўн икки байт сақланиб қолган. Мунжик ва Бадёий Чағонийнда бир вақтда яшаб ижод этган, улар Тохир Чағонийга мулозим эди. Ана шундан манбаларда бу шеър ғалат равишда ҳар иккала шоирга нисбат бериб келинган. Унинг асл муаллифини тайин этиш мушкул иш, чунки Мунжик ва Бадёийнинг шеърий девони етиб келмаган, шу боис бу масала ҳозирча очик қолади. Муҳими кейинги изланишлар айти шу шеър Бадёий Балхийга тўлиқ тааллуқли эканлиги тўқис исботлаб берилди [11– Б.103]. Ёки Анварий девонида Мунжикка нисбат берилган бир қитъа қуйдагича бошланади:

Эй ба даръёи ақл карда шиноҳ,
В-зи баду неки ин жаҳон огоҳ [2 – С. 628]. –

ва у уч байтдан иборат. “Ашъори ҳамасрони Рудакӣ”да бу шеър Мунжик номидан келтирилади, шеър тўрт мисрала, у ушбу мисралар ила бошланади:

Эй ба даръёи ақл карда шиноҳ,
В-зи баду неки рузгор огоҳ [1– С. 352].

Бу шеър сайри тарихига илк бор Зебиҳулло Сафо диққатни тортган эди, олим “Торихи адабиёт дар Эрон” асарида шеърнинг тўлиқ матнини келтиради. Анварий девони, “Ашъори ҳамасрони Рудакӣ” ва З. Сафо (Торихи адабиёт дар Эрон)даги шеър матнлари қиёсланиб, матнда фарқлар борлигини аниқладик. Хуллас, Мунжик шеърининг иккинчи байти Анварий девони воситасида етиб келган:

Чун куни табъи поки хеш палид,

Че куни рӯи сурхи хеш сиёҳ [2– С. 628].

Зебихулло Сафонинг “Торихи адабиёт дар Эрон” китобидаги шеър матнига мурожаат қилсак масала анча ойдинлашади. Қисқаси шеър Анварий девони саҳифасига кўчгунча матн талай ислоҳларни бошидан кечирган:

Эй ба даръеи ақл карда шиноҳ,
В - зи баду неки рўзгор огоҳ,
Чун куни таъби поки хеш палид,
Че куни рӯи сурхи хеш сиёҳ,
Нони фурӯ зан ба оби дидаи кам,
В-зи дари ҳеч сифла шир маҳоҳ (2 – С.628).

Мазмуни:

Ақл дарёсига шўнғибон ногоҳ,
Бўл дунё яхши-ёмонидин огоҳ.
Пок номингни нопок айлама,
Қизил юзинг этибон сиёҳ.
Меҳнат нонин қилгил тўтиё,
Зинҳор нокас бўлмас додҳоҳ.

Шеър узоқ сайр этган бўлса-да, ўзининг даслабки мазмуний ҳалқасини айтарлик сақлаб қолган, бу унинг ғоявий моҳиятига ҳам тааллуқлидир.

Даврлар ўтиши билан манбадан - манбага кўчган шеър матнлари ўзгариб борганига шубҳа йўқ. Узоқ бормаи Мунжик шеърларидан келтирилган парчаларни Умар Родуёний “Таржимон ул-балоға” ва Шамси Қайс Розий “Ал-мўъжам”да келтирилган мисоллар асосида таққослашнинг ўзи кифоядир. Родуёнийда:

Ар ангубинлабий сухани талх мар чарост,
В-ар ёсуманбарий ту, ба дил чун, ки оҳаний [7 – С. 50].

Шамси Қайс Розийда:

Гар ангубинлабий сухани ту чарост талх,
В-ар ёсуманбарий ту, ба дил чунак оҳаний [16 – С. 282].

Мазмуни:

Баданинг гул монанд, дилинг тош-қаттик,
Лабинг асал, нечун сўзларинг аччик.

Родуёнийда:

Моро жигар ба тири фироғи ту хаста шуд,
Эй сабр, дар фироғи бутон нек жавшаний [7 – С. 80].

Шамси Қайс Розийда:

Моро жигар ба тири фироғи ту хаста шуд,
Эй сабр, дар фироғи бутон нек жавшаний [16 – С. 304].

Мазмуни:

Жигарим ҳажр ўқидан бўлди пора,
Эй сабр, фироққа совутсан – чора.

Қизиғи, юкоридаги Умар Родуёний ва Шамси Қайс Розий асарларидаги байт Шайх Аҳмад Худойдод Тарозийнинг “Фунун ал-балоға” асари (1437)да ҳам мавжуд ва Рашидиддин Ватвотга нисбат берилади:

Ар ангубинлабий, сухани ту чарост талх?

В-ар ёсиманбарий, ту ба дил чунки оҳаний[14– Б.75].

Аммо байтнинг биринчи мисраси Шамс Қайсга, иккинчи мисраси Умар Родуёнийга монанд тарзда ўзгаришларга учраган. Зебихулло Сафо тадқиқотларида бу шеър матнида гоҳо ўзгаришлар борлиги кузатилади, чунончи,

Родуёнийда: В-он жо, ки рӯи туст, ҳамеша бараҳманий[7–С.50],

Сафода: В-он жо, ки рӯи ту ҳама кишвар ба равшаний[9– С.425].

Шу ўринда бир лукма, яъни З.Сафо (1911–1978) нечундир “бараҳманий” каломи ўрнига “равшаний” каломини ишлатади, аслида “бараҳманий” сўзи ҳиндча калима бўлиб, руҳонийларнинг олими ва пешвоси, шунингдек, равшанлик, порлоқлик, ойдinликсингари маъноларни англатади. Демак аслиятдаги каломни бошқа маънодош сўз ила алмаштиришни ўйлаб кўриш ва қолаверса, қадимий матнни ўзгартиришга ҳеч кимга ҳуқуқ берилмаганини ҳам зинҳор унутмаслик лозим.

Ёки яна Мунжикнинг бошқа бир шеърида куйидаги ҳолат кўзга ташланади:

Родуёнийда: Мангар ба моҳ нураш хира шавад зи мушк[7–С.50].

Сафода: Мангар ба моҳ тира шавад зи рашк [9–С.425].

Бу хил турличалик Мунжик қаламига мансуб бир қасидада ҳам кўзга ташланади, масалан:

Авфийда: Кужо барояд хайли ситорагани хаёл [6–С.500].

Сафода: Кужо битобат хайли ситарогони хаёл [9–С.426].

Авфийда: Ба хома бар бинабиштам бихори май хўрдам [6–С.501].

Сафода: Ба хона дар биншастам ба жои май хўрдам [9– С.426].

Айни шу қасидадан:

Родуёнийда: Ба гоҳи шона бар ў бар тазарв хоя кунад [7–С.43].

Сафода: Ба гоҳи пўя бар ў бар тазарв хоя ниҳад [9–С.427].

Родуёнийда: Инони ў бикашам то ҳижоби он малике [7–С.43].

Сафода: Инони ў накашам то жаноби он малике [9–С.427].

Юқоридагилардан шу хил хулоса яшаш мумкинки, негадир Зебихулло Сафода матн гоҳо кескин ўзгаришларга учрагани кузатилади, аслида биз қадимий матнларни борлигича сақлашимиз зарур.Шундай бўлгач З.Сафо нега бу хил йўл тутган ва матннинг тубдан ўзгаришига сабабчи бўлган, биз очиги бу хил усулни танқид қилиш фикридан йироқмиз. Аммо айни бу хил усул билан мутлақо мувофиқлашиб бўлмаслигини тағин бир бор такрор эслатиб ўтишни ўзимизнинг бурчимиз деб биламиз.

Мунжик мусиқа илмида ўз замони пешқадами бўлган, у турли созларни хонишга келтиришда маҳорат намойиш этган, унинг мусиқага оид махсус асари борлиги ҳам тахмин гумон қилинади. Мунжик ҳажвиёти ҳам тенгсиз, у яшаган давр (XI аср)да ҳажв ва умуман, шеъриятда ҳажвиёт авж палласида бўлиб, назм муҳиблари учун таомил даражасида эди. Унинг ҳажвларининг ҳаётини илдизи, ижмойи негизи X асрнинг 2-ярмида Термиз алоқа бўлимини бошқарган Абулҳасан Али ал-Лаҳҳом ва Абулмуҳаммад Ҳасан ал-Матроний каби ижодкорлар ҳажвўйлиги билан йўғрилган бўлса не ажаб! Шоир ҳажвиётининг анъанаси XII асрда ҳам давом эттирилди, чунончи, Сўзаний (1091–1173) бир шеърида ёзади:

Ман он касам, ки чу кардам ба ҳажв гуфтан рой,

Ҳазор Мунжик дар пеши ман кам орад пой[10–С.30].

Мазмуни:

Мен бўламан ҳажвда зўр фикрлар айтган одам,
Мингта Мунжик олдимда боса олмас қадам.

Сўзаний бир томондан ўз ҳажвиёти билан фахрланса, айна маҳалда Мунжик ҳажвиётчилигини ҳам эътироф этмоқда.

Биламизки, зотан Мунжик ҳажвиётининг ўткир маънолари ўзига хос жиҳатларга моликдир:

Эй хожа мар-маро ба хижо қасди ту набуд,
Чуз таъби хешро ба ту-бар кардам озмун.
Чун теги некуш ба саге озмун кунанд,
В-он саг бувад ба қимати он теғ раҳнамун [11– Б.62].

Мазмуни:

Ит қийматин тайин этган пичоқдек,
Пичоқни итда синаган жарроҳдек.
Мен ҳам сенда таъбим синадим илк бор -
Эй хожа! Мақсадим ҳажв эмасдир зинҳор.

Ўтмишда жарроҳлар жарроҳлик пичоқ (скальпе)ларининг ўткир ёки ўтмаслигини итни сўйиб синаб кўрар эканлар, шундан шоир ҳажвга олган хожани енгил кулги билан мен ўз ҳажвимни сенда синаб кўрдим демоқда. Аслида шеър замирида кескин танқидий нишон яширин ва ҳажв алангаси шеърят муҳибларига завқ бағишлайди.

Ёки шоирнинг куйидаги шеърига диққат қилайлик:

Эй, мажлисиёни ҳазрати шоҳ!
Даръёи шумо наҳанг дорад.
Аз баҳри Худо маро бигўед,
То нони шумо чи ранг дорад [11–Б.43].

Мазмуни:

Эй сиз шоҳ базмида улуғ даҳо,
Билинг дарёнғизда бор аждаҳо.
Худо ҳаққи бўлмай ҳангу мангда,
Айтинг нонингиз қанақа рангда.

Сиртдан қаралса, шеърда оддий, жўн воқеа нишонга олингандек туюлади, аслида эса жиддий ҳаётий ҳодисага урғу берилмоқда. Чунончи шоҳ ёки гадо ёйдиган ноннинг рангида қандай фарқ бўлиши мумкин, биламизки, ноннинг ранги оқ, сарик, нари борса қора бўлиши мумкин.

Яқунда шуни айтмоқчимизки, Мунжик шеърятига доир қайдларимиз маълум давр кузатувлари асосидаги фикрлардир. Башарти изланишлар шу усулда турли манбалар ўзаро чоғиштирилиб давом эттирилса, Мунжик шеърларининг номаълум қисмларини топишга ёки тиклашга, шунингдек, айрим хатоларни қисман ислоҳ қилишга умид боғласа бўлади. Табиийки, бу келажак кузатувлари вазифасига дахлдор ва айна замонда бўлғуси изланишлар зиммасига юкланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ашъори ҳамасрони Рўдакий. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958. – 408 сах.
2. Девони Анварий. –Техрон: Нигоҳ, 1376. –744 сах.

3. Девони Ҳаким Фаррухий Систоний (Сейистоний). Чопи ҳаштум. Ба кўшиши дуктур Муҳаммад Дабирсиёкий. – Техрон: Интишороти Заввор, 1388. – 523 саҳ.
4. Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраи қадим то асри XIII). Китоби I (1). – Душанбе: Маориф, 1987. – 488 саҳ. (Мунжик –С.240–243).
5. Муртазоев Бобоназар. Авфий “Лубобу-л-албоб” тазкирасининг таркиби ва мундарижасига доир // “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзуидаги илмий-назарий анжуман материаллари. Нашрга тайёрловчилар: А.Улуғов, Б.Болтабоев. – Тошкент: MUMTOZ SO’Z, 2014. – 332 б. (Қаранг: –Б. 120–124).
6. Муҳаммад Авфий. Лубоб ул-албоб.–Техрон: Нашриёти Мумтоз, 1361. –1036 саҳ.
7. Муҳаммад бинни Умар ар-Родиёний. Таржимон ул-балоға. Чопи дуввум. –Техрон: Асотир, 1362. –263 саҳ.
8. Осори Рўдакий.–Сталинобод: Нашрдавтож, 1958. –544 саҳ.
9. Сафо Зебихулло. Тарихи адабиёт дар Эрон. Жилди аввал. –Техрон: Амири Кабир, 1355. –721 саҳ.
10. Саъдиев Садрий. Сўзаний ва муҳити адабии Самарқанди асри XII. – Душанбе: Нашриёти “Дониш”, 1974. – 166 саҳ.
11. Термизий, Мунжик. Девон / Нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Рамазон Абдуллаев. / Масъул муҳаррир: Жаъфар Муҳаммад – Тошкент: “Yangi nashr”, 2016. – 120 б.
12. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду жилд (аз асри X то ибтидои асри XX). Жилди 1. – Москва: Нашриёти “Советская энциклопедия”, 1969.– 952 стр.
13. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду жилд (аз асри X то ибтидои асри XX). Жилди 2. – Москва: Нашриёти “Советская энциклопедия”, 1969.– 952 стр.
14. Шайх Аҳмад Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2002. – № 4. –Б. 78–92.
15. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2002. – № 6. – Б.71–89.
16. Шамси Қайс Розий. Ал-мўъжам.–Душанбе: Адиб, 1991. – 464 саҳ.
17. Қодиров Б., Муртазоев Б. Чағонӣён адабиёти (X–XI асалар). – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2002. – 80 б.